

KASBGA YO'NALTIRISHDA PSIXODIAGNOSTIKANING O'RNI

Haydarova Gulmira Qo'chqarovna

Namangan viloyati, Yangiqo'rg'on tumani

7-umumiy o'rta ta'lim maktabining Amaliyotchi psixologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11240883>

Annotatsiya: Maqolada shaxsni kasb-hunarga yo'naltirish borasidagi O'zbekiston, Rossiya, AQSh, Buyuk Britaniyada qo'llaniluvchi metodikalar haqida so'z yuritilgan. O'zbekistonda psixologiya fani bo'yicha jahondagi ilg'or tajribaning o'zlashtirilishi xususiyatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Layoqat, qobiliyat, kasbga yo'naltirish, tashxis, taksonomiya, test.

KIRISH

Psixologiya fanida layoqat va qobiliyatlarni o'rganish amaliy jihatdan muhim ahamiyatga egadir. Ushbu psixologik xususiyatlarni o'rganish orqali yoshlarning kelajakdagi kasb hunar faoliyatini to'g'ri tanlashiga zamin yaratiladi.

Zero, shaxsning tug'ma layoqatlari o'z vaqtida tashxis qilinsa, ular qobiliyat darajasigacha shakllantirilsa, keyinchalik yuqori darajada namoyon bo'lgan qobiliyatlar asosida kasbhunar tanlansa, shaxsning faoliyat samaradorligi ham yuqori darajada namoyon bo'ladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

AQShda shaxsning kasbga bo'lgan qiziqish, layoqat va qobiliyatlarini o'rganish xususiyatlari Amerika Qo'shma Shtatlarida «proforientatsiya», ya'ni «kasbga yo'naltirish» atamasi mavjud emas, buning o'rniga «martabani rivojlantirish» (Career Development) iborasi qo'llaniladi. Kasb-hunarga yo'llash AQShda yaxshi tayyorlangan mutaxassislar tomonidan maxsus markazlarda olib boriladi. Ularning axborot va uslubiy ta'minotini qudratli, deb baholash mumkin. Jumladan, kasb-hunarlar haqidagi to'liq ma'lumotlar Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi tomonidan «The Occupational Information Network (O*NET)» (Kasb-hunar axborot tarmog'i) deb nomlangan internet sahifasida ancha mukammal ishlangan³. Mazkur tarmoqda qiziqishlar quyidagi turlarga bo'lingan [2]:

1. Realistik.
2. Tadqiqotchilik (izlanuvchilik).
3. Artistik.
4. Ijtimoiy.
5. Tadbirkorlik.
6. An'anaviylik (ma'lumot va tafsilotlar bilan ishlash). Demak ko'rinadiki, mazkur bo'linma Xollandning kasb-hunar kodi asosida amalga oshirilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Ye.A.Fleyshman o'zi ishlab chiqqan qobiliyatlar taksonomiyasiga asoslanib 52 xil qobiliyat, 72 xil malakani baholash usullariga tayanib har bir faoliyat yuzasidan test tahlilini keltiradi. Bulardan tashqari, layoqatni o'rganishga mo'ljallangan «Umumiy layoqat test batareyalari», «Differensial layoqat testlari» alohida fanlar bo'yicha (matematika, fizika va boshqalar) layoqatlarni o'rganishga qaratilgan testlar ham ko'p qo'llaniladi [3]. Ko'p sonli metodikalarning mavjudligi kasb-hunar tanlashga shaylangan shaxsni qiyin ahvolga solmaydi, ya'ni «Qaysi metodikani tanlashim kerak?» degan savol uni qiynamaydi. Chunki shaxsning kasb-hunar tanlashi masalalari bilan faqat maxsus diplomga ega bo'lgan mutaxassislargina shug'ullana oladilar. Ular esa o'z o'rnida metodikalarni tanlashga professional nuqtai nazardan

yondashdilar. Sanab o'tilgan psixologik usullar nafaqat shaxsni kasbga yo'naltirishda, balki ishchi va xodimlarni muayyan faoliyat uchun saralash jarayonida ham keng ko'lamda jiddiy yondashgan holda qo'llaniladi.

Buyuk Britaniyada kasbga yo'llashda qo'llaniluvchi testlar Buyuk Britaniyada Djim Barretning «Ishonchli layoqat testi» mashhurdir. Uning maqsadi, asosan, shaxs intellektining umumiy quvvati va yo'nalishlarini o'rganishga qaratilgandir. Bundan tashqari, tadbirkorlikka oid layoqatlarni o'rganishga qaratilgan turli usullar ham qo'llaniladi. Kasbga yo'naltirish faoliyati bo'yicha ko'rib chiqilgan dunyoning ilg'or tajribalari ichida hozirgi kunda AQShni yetakchi deb hisoblash mumkin. Ularning eng katta yutug'i kasb-hunar, qobiliyatlar taksonomiyasining yaratilganligidir. Chunki taksonomiya o'z ma'nosiga ko'ra tartiblashtirish, tizimlashtirish degan mazmunni anglatadi. Demak, AQShda hozirgi kunda kasb-hunarga yo'naltirish tizimi mukammallashtirilgan tizim ko'rinishida ish yuritadi. Psixologiya fani doirasidagi vatanimizga yetib kelayotgan ilg'or tajribalar asosan Rossiya orqali amalga oshirilmogda. Ya'ni rivojlangan davlatlarda bir necha yillar davomida yaratilgan haqiqiy, ishonchli psixologik testlar dastlab rus olimlari tomonidan o'zlash tirilmogda. Ular rus tiliga tarjima qilinib, moslashtirilgach, ommalashganidan keyingina bizning olimlarimiz nazariga tushmogda. So'ng ayrimlari o'zbek tiliga o'girilib, moslashtirilib o'zimizga tatbiq etilmogda. Oradan esa ancha yillar o'tib, bu davr ichida xorijda yana yangi usullar yaratilmogda. Misol uchun E.Fleyshman tomonidan 1995 yil e'lon qilingan inson faoliyati taksonomiyasi⁸ ham, qobiliyatlar taksonomiyasi ham nafaqat O'zbekiston, balki Rossiya adabiyotlarida hanuz aks etmagan. Vaholanki, ushbu taksonomiyalarning psixologiya fanidagi ahamiyati juda katta. Mana shularni hisobga olgan holda, biz mazkur maqolamizda AQSh va Buyuk Britaniyaning tajribasini yoritishda haqiqiy ingliz tilidagi adabiyot va manbalarni, aynan hozirgi kunda amalda bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etishni lozim topdik.

XULOSA VA MUNOZARA

AQShda kasbga bo'lgan qiziqish, layoqat va qobiliyatlarni o'rganish borasida va ularni amaliyotga tatbiq etish doirasida katta yutuqlarga erishilgan. Bular asosan, E.Fleyshmanning ilmiy faoliyatida yaratilgan inson faoliyati va qobiliyatlari taksonomiyasida, kasbga yo'naltirish va saralash tizimining yaxshi yo'lga qo'yilganligida va ularning xizmatlaridan internet orqali foydalanish mumkinligida ko'rinadi. Respublikamizda bu masalalar bo'yicha ayrim natijalar bo'lsa-da, ularni yanada takomillashtirish zarur hisoblanadi. Xorijiy davlatlarning diqqatga sazovor natijalari, tajribalarini o'rganish taraqqiyotdan ortda qolmaslik, davr bilan hamnafas bo'lishning asosiy mezonini hisoblanadi. Maqolamizning asosiy maqsadi ham shunga qaratilgan edi. Buni tezroq amalga oshirish uchun esa albatta, dastavval ingliz tilini mukammal egallash, tegishli xorijiy manbalarning pullik ma'lumot bazalaridan ochiq foydalanishni yo'lga qo'yish zarur bo'ladi. Zero, o'zbek xalqining yashirin qobiliyatlari o'z tasdig'i, samarali qo'llanilishi joyini aniq va o'z vaqtida topa olsa, yurtimizning yanada rivojlanishiga sabab bo'lishi haqiqatdan yiroq bo'lmaydi.

References:

1. Dianina E.V. Talabalarining kasbiy yo'nalishini boshqarishning rus va xorijiy tizimlari: qiyosiy tahlil. // Jurnal "Sotsiodinamika", 2017 yil, 3-son. - 10-17-betlar. URL: http://e-notabene.ru/pr/article_22349.html

2. Pryajnikov N.S. Maktabda kasbga yo'naltirish: o'yinlar, mashqlar, so'rovnomalar (8-11 sinflar). - M.: VAKO, 2015. -S. 288.
3. Bodrov V.A. Kasbiy yaroqlilik psixologiyasi. Universitetlar uchun darslik. – M.: PER SE, 2011 yil.
4. Strelnikova I.Yu. Psixomotor fazilatlar va o'quv va kasbiy faoliyatning muvaffaqiyati. // "Oltay davlat universitetining Izvestiya" jurnali, 2010 yil, 3-son. -BILAN. 64.
5. Shabalina E.P. Kasbga yo'naltirishni shakllantirish - Federal davlat ta'lim standarti talablariga muvofiq bo'lajak mutaxassisning muhim kompetentsiyasi. // "Kasbiy rahbarlik", 2015 yil, № 2. –P. 27-32.

INNOVATIVE
ACADEMY